

BIOLOGICAL SCIENCES

ВПЛИВ НАЗОФЕРОНУ НА СИСТЕМНИЙ ІМУНІТЕТ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Шейко В.І.

*Волинській національний університет імені Лесі Українки,
професор кафедра фізіології людини та тварин,
доктор біологічних наук*

INFLUENCE OF NASOFERON ON SYSTEMIC IMMUNITY DURING PHYSICAL EXERCISES

Sheiko V.

*Volyn National University named after Lesya Ukrainka,
professor of the Department of Human and Animal Physiology,
doctor of biological sciences*

Анотація

Період підвищеної вразливості організму спортсменів до інфекцій після гострих і значних фізичних навантажень називають "відкритим вікном". Теорія "відкритого вікна" пов'язує зростання захворюваності спортсменів з короткочасним пригніченням імунної системи під впливом надмірних фізичних навантажень. Зниження імунітету є раннім симптомом порушення адаптації організму спортсмена і супроводжується зниженням протиінфекційного захисту, зменшенням фагоцитозу, міграцією лейкоцитів, зменшенням кількості еозинофілів і лімфоцитів у крові.

Метою нашого дослідження було визначити вплив імуностимулятора Назоферон на показники системного імунітету на тлі фізичних навантажень.

Наше дослідження доповнює загальні відомості про стан імунної системи спортсменів, а також можливості корекції імунодефіцитних станів, спричинених фізичними навантаженнями, зокрема неспецифічного протиінфекційного імунного захисту організму.

Abstract

The period of increased susceptibility of athletes' bodies to infections after acute and significant physical exertion is called the "open window". The "open window" theory links the spike in sportsmen's illness with short-term suppression of the immune system under the influence of excessive physical exertion. Decreased immunity is an early symptom of impaired adaptation of the athlete's body and is accompanied by a drop in anti-infective protection, a decrease in phagocytosis, leukocyte migration, and a decrease in the number of eosinophils and lymphocytes in the blood.

The purpose of our study was to find out the effect of the immunostimulant "Nazoferon" on indicators of systemic immunity against the background of physical exertion.

Our research complements general information about the state of the immune system of athletes, as well as the possibility of correcting immunodeficiency states caused by physical exertion, namely non-specific anti-infectious immune protection of the body.

Ключові слова: системний імунітет, спортсмени, імуностимуляція, клітинний і гуморальний імунітет, неспецифічний імунітет.

Keywords: systemic immunity, athletes, immunostimulation, cellular and humoral immunity, non-specific immunity.

Дослідження на початку 21 століття, показують, що порушення здоров'я спортсменів і зниження спортивних результатів пов'язані з дефектами в неспецифічній резистентності та імунному захисті. Надмірні тренувальні та змагальні навантаження у спортсменів можуть формувати імунодефіцитні та аутоагресивні стани [3; 4; 6; 8].

Період підвищеної сприйнятливості організму спортсменів до інфекцій після гострих і значних фізичних навантажень називають «відкритим вікном». Теорія «відкритого вікна» пов'язує сплеск захворюваності спортсменів з короткочасною супресією імунної системи під впливом надмірних фізичних навантажень. Зниження імунітету є раннім симптомом порушення адаптації організму

спортсмена [3; 6] і супроводжується падінням протиінфекційного захисту, зниженням фагоцитозу, міграцією лейкоцитів, зменшенням кількості еозинофілів і лімфоцитів в крові [5; 7; 8].

Імуносупресія у період інтенсивних тренувань носить мультифакторний характер [9].

Метою нашого дослідження було з'ясувати вплив імуностимулятора «Назоферон» на показники системного імунітету на тлі фізичних навантажень.

Імунологічний статус оцінювали за станом неспецифічної ланки Т- і В-систем. Досліджувалися наступні показники: кількість лейкоцитів у периферійній крові, лейкоцитарна формула, відносна та абсолютна кількості нейтрофілів, моноцитів, лім-

фоцитів, Т-лімфоцитів всіх популяцій і В-лімфоцитів за методикою моноклональних антитіл до специфічних рецепторів (CD3+, CD22+, CD4+, CD8+), а також концентрація Ig A, M, G та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (високомолекулярних, середньомолекулярних, низькомолекулярних) в сироватці крові [2].

Весь отриманий експериментальний матеріал обробили методом параметричної і непараметричної статистики за програмами Statistica for Windows 5, Microsoft Excel – 2007. Цифрові масиви всіх отриманих показників обробляли для кожної групи окремо.

У дослідженні брали участь волонтери загальною кількістю 150 осіб (всі волонтери чоловічої статі віком у віці 18 – 25 років), які були розділені на три групи. Першу групу (контрольну) склали практично здорові нетреновані люди (50 осіб); другу (групу плацебо) склали 25 практично здорових нетренованих осіб і 25 спортсменів різного рівня підготовки ігрових видів спорту, які під виглядом імуностимулятора отримували фізіологічний розчин; третю групу (експериментальну) склали практично здорові нетреновані люди (25 осіб) і спортсмени різного рівня підготовки ігрових видів спорту (25 осіб), які отримували імуностимулятор «Назоферон».

Волонтери експериментальної групи отримували препарат протягом 7 днів 2 рази на день у формі спрею назально. Фізіологічний розчин група плацебо отримувала за такою ж схемою.

Назоферон – препарат на основі інтерферону людського рекомбінантного α -2b. Препарат використовують як спрей назальний протягом 5–7 днів для профілактики; даний препарат не має протипоказань і побічних ефектів. Назоферон – противірусний, антимікробний, протизапальний, імуномодуючий, антипроліферативний засіб [1].

Всі волонтери давали письмову згоду на участь в науковому дослідженні та обробку експериментальних даних. Під час проведення досліджень усі групи знаходились під контролем лікаря-терапевта.

Робота проводилася відповідно до нормативних вимог, які діють в Україні, і норм, які застосовуються в міжнародній практиці, – правил ICH GCP, Гельсінської декларації (2000).

Наше дослідження виявило відмінності імунологічних показників периферійної крові спортсменів різного рівня підготовки ігрових видів спорту щодо практично здорових нетренованих людей.

У групі спортсменів, щодо практично здорових нетренованих осіб, спостерігалось достовірне зниження абсолютної кількості Т-лімфоцитів (мембранний маркер CD3+), Т-лімфопенія була обумовлена зниженням кількості Т-хелперів/індукторів (CD4+-клітини) ($p < 0,05$) і Т-супресорів/цитотоксичних (CD8+-клітини) ($p < 0,05$). Ці дані вказують на дисфункцію клітинної ланки системного імунітету. Абсолютне число Т-лімфоцитів (мембранний маркер CD3+) знижувалося на 46,81% за рахунок зниження CD4+-клітин на 39,56% і CD8+-клітин на

38,46%. Показники В-лімфоцитів (CD22+ клітини), NK (CD16+ клітини) не мали змін.

Неспецифічний протиінфекційний імунітет у спортсменів був знижений, по відношенню до практично здорових нетренованих осіб, на що вказує зниження відносного і абсолютного числа лімфоцитів на 33,81% ($p < 0,05$) і 36,84% ($p < 0,05$) відповідно та підвищення відносної кількості нейтрофілів на 6,89% ($p < 0,05$), за рахунок підвищення відносного числа сегментоядерних нейтрофілів на 7,59% ($p < 0,05$), що веде до порушення лейкоцитарної формули. Відносна і абсолютна кількість моноцитів у спортсменів і практично здорових нетренованих осіб не відрізнялися.

У гуморальній ланці системного імунітету нами також виявлено зниження концентрації IgG і IgM на 23,48% і 39,56% відповідно, що також вказує на дисфункцію гуморальної ланки імунної системи у спортсменів. Зміни концентрації IgA не спостерігались.

Згідно літературних даних, змагальні навантаження у спортсменів приводили до зменшення кількості лімфоцитів, значного пригнічення фагоцитарної активності лейкоцитів і зниження кількості імуноглобулінів класів IgG та IgM [3].

У спортсменів різного рівня підготовки ігрових видів спорту ми спостерігали підвищення загального числа ЦІК на 84,7 о.о.щ., концентрація низькомолекулярних комплексів підвищувалася на 171,1 о.о.щ., число високомолекулярних комплексів було знижено на 74,3 о.о.щ., по відношенню показників контрольної групи. Спостерігалася тенденція до зниження середньомолекулярних комплексів (12,1 о.о.щ.). Це вказує на пригнічення імунної системи, яке виявляється посиленням імуноплексних реакцій. Важливо зауважити, що концентрація загальних ЦІК була вища за норму (< 120 о.о.щ.) і в групі спортсменів, і в групі практично здорових нетренованих осіб.

Застосування спортсменами різного рівня підготовки ігрових видів спорту та практично здоровими нетренованими особами протягом 7 днів фізіологічного розчину під виглядом імуностимулятора «Назоферон» не викликало змін показників системного імунітету. Це вказує на відсутність ефекту навіювання та самонавіювання.

Застосування назоферону викликало підвищення Т-лімфоцитів (CD3+-клітини) на 24,00% ($p < 0,05$), кількості Т-хелперів/індукторів (CD4+-клітини) на 25,93% ($p < 0,05$) і Т-супресорів/цитотоксичних (CD8+-клітини) на 39,13% ($p < 0,05$). Отримані дані вказують на підвищення резистентності організму, хоча рівня показників практично здорових осіб, які не займались спортом, не було досягнуто. Зростання кількості Т-супресорів/цитотоксичних (CD8+-клітини) перевищило зростання кількості Т-хелперів/індукторів (CD4+-клітини), на що також вказує зниження індексу імунорегуляції. Переважання цитотоксичних Т-супресорів могло бути викликано зниженням необхідності імунної відповіді, хоча це питання потребує додаткових досліджень. Кількість В-лімфоцитів (CD22+-клітини) і NK (CD16+-клітини) достовірно не змінювалася.

Подібні тенденції спостерігалися в підгрупі практично здорових нетренованих людей, які приймали імуностимулятор «Назоферон» впродовж 7 днів, але достовірних змін показники периферійної

крові не зазнали. Це вказує на те, що вплив назоферону на показники системного імунітету спортсменів різного рівня підготовки ігрових видів спорту більший, ніж на показники периферійної крові практично здорових нетренованих осіб (Табл. 1).

Таблиця 1.

Показники системного імунітету периферійної крові спортсменів різного рівня підготовки ігрових видів спорту та практично здорових нетренованих людей експериментальної групи.

Показники		Контроль (n=50)	Експеримент (n=25) Практично здорові нетреновані люди		Експеримент (n=25) Спортсмени	
			до застосування «Назоферону»	після застосування «Назоферону»	до застосування «Назоферону»	після застосування «Назоферону»
CD3+, *10 ⁹ /л		1,41± 0,08	1,41± 0,08	1,53± 0,06	0,75± 0,08	0,93± 0,07*
CD4+, *10 ⁹ /л		0,91± 0,06	0,91± 0,06	1,01± 0,05	0,54± 0,06	0,68± 0,06*
CD8+, *10 ⁹ /л		0,39± 0,04	0,39± 0,04	0,44± 0,05	0,23± 0,03	0,32± 0,02*
CD22+, *10 ⁹ /л		0,30± 0,04	0,30± 0,04	0,31± 0,05	0,28± 0,05	0,29± 0,06
CD4+/ CD8+		2,33± 0,14	2,33± 0,14	2,30± 0,12	2,34± 0,13	2,13± 0,15*
CD16+, *10 ⁹ /л		0,16± 0,01	0,16± 0,01	0,16± 0,02	0,14± 0,01	0,15± 0,02
Лейко-цити	x10 ⁹ /л	6,82± 0,28	6,83± 0,28	6,52± 0,15	6,51± 0,21	6,05± 0,19*
Лімфо-цити	Відносн., %	27,86± 1,32	27,88± 1,36	29,45± 1,55	18,43± 1,34	22,98± 1,25*
	Абсол., x10 ⁹ /л	1,90± 0,06	1,89± 0,06	1,92± 0,07	1,20± 0,05	1,39± 0,04*
Моно-цити	Відносн., %	10,41± 0,22	10,41± 0,22	10,75± 0,35	10,75± 0,21	11,07± 0,17
	Абсол., x10 ⁹ /л	0,71± 0,05	0,71± 0,05	0,70± 0,05	0,70± 0,05	0,67± 0,06
Ней-тро-філи	Відносн., %	61,29± 1,09	61,33± 1,11	61,35± 1,25	64,82± 1,13	64,63± 1,05
	Абсол., x10 ⁹ /л	4,18± 0,05	4,19± 0,05	4,00± 0,06	4,22± 0,06	3,91± 0,05*
Палич коядерні нейтрофіли	Відносн., %	3,81± 0,07	3,81± 0,06	4,05± 0,12	3,63± 0,11	4,96± 0,09*
	Абсол., x10 ⁹ /л	0,26± 0,02	0,26± 0,02	0,26± 0,03	0,24± 0,02	0,30± 0,02*
Сегментоядерні нейтрофіли	Відносн., %	57,48± 1,18	57,52± 1,19	57,30± 0,95	61,19± 1,31	59,83± 1,15
	Абсол., x10 ⁹ /л	3,92± 0,08	3,92± 0,08	3,74± 0,11	3,98± 0,07	3,62± 0,06*
Ig G, мг/мл		12,31± 0,42	12,33± 0,40	12,45± 0,45	9,43± 0,27	10,06± 0,19*
Ig A, мг/мл		1,97± 0,07	1,95± 0,07	1,85± 0,08	1,96± 0,12	1,76± 0,11
Ig M, мг/мл		2,19± 0,15	2,17± 0,15	2,05± 0,12	1,08± 0,08	1,01± 0,05
ЦІК загальні, о.о.щ.		186,2± 9,1	182,4± 8,7	171,2± 6,4	272,8± 9,5	251,2± 8,2*
ЦІК високомол., о.о.щ.		88,5± 7,3	87,5± 7,3	94,1± 4,5	12,9± 2,5	20,3± 2,8*
ЦІК середньомол., о.о.щ.		59,4± 6,8	59,4± 6,8	58,9± 6,2	49,0± 4,1	49,5± 3,5
ЦІК низькомол., о.о.щ.		38,3± 7,1	35,5± 7,3	18,2± 6,5*	210,9± 8,1	181,4± 7,7*

Примітка: * - p<0,05 - достовірність змін показників у осіб-спортсменів експериментальної групи після курсу застосування препарату «Назоферон» порівняно з величинами цих показників до початку застосування препарату «Назоферон».

Відносно неспецифічного імунного захисту при застосуванні «Назоферону» спортсменами відмічалось достовірне зниження абсолютного числа лейкоцитів, підвищення відносної і абсолютної кількості лімфоцитів ($p < 0,05$). Абсолютне число лейкоцитів знижувалося на 7,07% ($p < 0,05$), абсолютна кількість лімфоцитів підвищувався на 15,83% ($p < 0,05$). Це може вказувати на відновлення імунних показників.

У спортсменів, які отримували препарат «Назоферон», ми встановили зниження абсолютної кількості нейтрофілів на $0,31 \times 10^9/\text{л}$ (7,35%) ($p < 0,05$), за рахунок достовірного зниження абсолютного числа сегментоядерних нейтрофілів на $0,36 \times 10^9/\text{л}$ (9,05%) та підвищення відносної і абсолютної кількості паличкоядерних нейтрофілів на 1,33% і $0,06 \times 10^9/\text{л}$ (25%) відповідно ($p < 0,05$), що, на нашу думку, пов'язано з активацією фагоцитарної активності нейтрофілів, відповідно до інструкції до застосування препарату «Назоферон» (Табл. 1.).

Відносно неспецифічного імунного захисту при застосуванні «Назоферону» практично здоровими нетренованими особами достовірно змін показників периферійної крові не спостерігалось (Табл. 1.).

Семиденне застосування препарату «Назоферон» спортсменами викликало достовірне підвищення вмісту IgG на 6,68%, спостерігалася тенденція до зниження IgA 6,48% і IgM 10,20% ($p > 0,05$) (Табл. 1.).

Змін показників IgA, IgM, IgG периферійної крові практично здорових нетренованих людей, які протягом 7 днів отримували імуностимулятор «Назоферон», не спостерігалось (Табл. 1.).

Імуностимулятор «Назоферон» викликав у периферійній крові спортсменів достовірне зниження концентрації загальних ЦІК на 21,6 о.о.щ. (7,92%), за рахунок зниження вмісту низькомолекулярних комплексів на 29,5 о.о.щ. (13,99%) ($p < 0,05$) і одночасного підвищення концентрації високомолекулярних комплексів на 7,4 о.о.щ. (57,36%) ($p < 0,05$). Вміст середніх ЦІК не змінювався. Позитивна дія «Назоферону» спостерігалася в зниженні загальної кількості ЦІК, а саме найбільш патогенних низькомолекулярних ЦІК, при цьому збільшувалася частка найменш патогенних високомолекулярних ЦІК.

Це вказує на зниження комплексоутворення та відносне зменшення ризику виникнення запальних процесів у спортсменів після вживання «Назоферону». Хоча показники концентрації загальних ЦІК у периферійній крові спортсменів та практично здорових нетренованих людей експериментальної групи так і не досягли рівня нормальних значень (< 120 о.о.щ.). Це питання потребує більш детального дослідження (Табл. 1.).

Подібні зміни внаслідок застосування препарату «Назоферон» спостерігалися і у підгрупі практично здорових нетренованих людей.

Таким чином, наше дослідження доповнює загальні відомості про стан імунної системи спортсменів, а також можливість корекції імунодефіцитних станів, викликаних фізичними навантаженнями, а саме неспецифічного протиінфекційного імунного захисту організму.

Використання препарату «Назоферон» викликало практично повну корекцію змін неспецифічної клітинної ланки системного імунітету у спортсменів різного рівня підготовки ігрових видів спорту.

Список літератури

1. Інструкція для медичного застосування препарату НАЗАФЕРОН, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.01.11 № 33. Сертифікат про державну реєстрацію № UA/15653/01/01 Термін державної реєстрації: з 15.12.2021 по 15.12.2026.
2. Клінічна лабораторна діагностика: підручник / Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь, О. О. Ястремська та ін.; за ред. Л. Є. Лаповець. – 2-е вид. стер. – К.: ВСВ «Медицина», 2021. – 472с.
3. Ропаява М. О. Вплив назоферону на показники гомеостазу у спортсменів. / М. О. Ропаява, В. І. Шейко // Матеріали XIX-го з'їзду Українського фізіологічного товариства ім. П. Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченого 90-річчю від дня народження академіка П. Г. Костюка. Фізіологічний журнал, том 60 № 3. – Львів, 2014. – 270 с., С. 172.
4. Флегонтова В. В. Метаболические, иммунные и гематологические изменения у спортсменов разных специализаций (рукопашный бой, борьба дзюдо, бодибилдинг) и их коррекция. / В. В. Флегонтова, В. И. Шейко, Г. В. Ясько, Е. Р. Линниченко, В. В. Морфунцов, Т. Л. Мовчан, Н. В. Лицова. – Луганськ: СПД Резніков В. С., 2012. – 112с.
5. Fahlman M. M., Engels H. J. Mucosal IgA and URTI in American college football players: a year longitudinal study // Med. Sci. Sports Exerc. – 2005 Mar. – 37 (3): P. 374 – 380.
6. Gani F., Passalacqua G., Senna G. et al. Sports, immune system and respiratory infections // Allerg Immunol. (Paris). – 2003. – № 35 (2). – P.41 – 46.
7. Kakanis, M. W., Peake, J., Brenu, E. W., Simmonds, M., Gray, B., Hooper, S. L., Marshall-Gradisnik, S. M. The open window of susceptibility to infection after acute exercise in healthy young male elite athletes // Exercise Immunology Review. – 2010. – № 16. – P. 119 – 137.
8. Murakami S., Kurihara S., Titchenal C., Ohtani M. Suppression of exercise-induced neutrophilia and lymphopenia in athletes by cystine/theanine intake: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial // J Int Soc Sports Nutr. – 2010. – № 7 (1). – P. 142-151.
9. Venkataraman, C., Negi, G., Sardar, S.B., Rastogi, R. Size distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons in aerosol emissions from biofuel combustion // Journal of Aerosol Science. – 2002. – № 33. – P. 503 – 518.